

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI ROLLI O'YINLAR ORQALI O'RGATISH METODIKASI: NAZARIYA VA AMALIYOT.

Murtazoyeva Mehribon Ulug'bek qizi

NTM Bolajon polvonjon boshlang'ich maktabi ingliz tili fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14800969>

Annotatsiya Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini qiziqarli, turli xil o'yinlar jumaladan: harakatli, rolli o'yinlar bilan o'qitish metodlari. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qiziqishlari inobatga olingan holda dars o'tish usullari bilan tanishishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: metod, o'yinli texnologiya, so'z o'yinlari, lug'at o'yinlari, rolli o'yinlar, "Quvnoq topishmoqlar" "Tezkor javob" "Pantomima"

Abstract

In this article, methods of teaching English to elementary school students with interesting, various games, including: action, role-playing games. You can get acquainted with the methods of teaching taking into account the interests of elementary school students.

Key words: method, playful technology, word games, vocabulary games, role playing games, "Merry riddles", "Quick answers", "Pantomime".

Hozirgi kunga kelib, ingliz tilini o'qitishda turli xil texnologiyalar va metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Ulardan biri o'yinlar, interfaol metodlardir. O'yinlar, ayniqsa, rolli o'yinlar bolalarni til o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali tashkil qiladi. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda o'yinli texnologiyalarning samarali usullari va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati, dars jarayonida qo'llash haqida so'z yuritiladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'yin o'quvchilarning o'zaro va o'qituvchi bilan muloqotga kirishishga bo'lgan qiziqishlarini faollashtiradi, nutqiy hamkorlikka bo'lgan tenglikni yaratib beradi, xamda ular o'rtasidagi an'anaviy psixologik to'siqni olib tashlashga imkon beradi. Rolli o'yinlar o'quvchidagi uyatchanlik, o'ziga ishonchsizlik xissiyotlaridan g'olib chiqish, shu bilan birga o'zida ingliz tilida so'zlashish qobiliyati borligiga ishonch hosil qilishga imkon beradi.

Ikkinchidan, oddiy suhbat va munozaralarda ko'proq tilni yaxshi biladigan o'quvchilar faol ishtirok etadi. Uyatchan o'quvchilar esa suhbatga aralashmay o'zlarini chetga tortadilar. Rolli o'yinlarda har bir o'quvchiga rollar bo'lib beriladi va nutqiy muloqotda har birining faol ishtirok etishi talab etiladi. Amalda rolli o'yinlarda barcha o'qitish jarayonlari nutqiy faoliyatga qaratilgan boladi.

Uchinchidan, bu o'yinlar nafaqat so'zlayotgan, balki uni tinglayotgan o'quvchining ham faol bo'lishi, ya'ni o'z suhbatdoshini tushuna olishi va uning savoliga to'g'ri javob bera olishini talab qiladi.

To'rtinchidan, o'yinlar yordamida yangi so'zlarni va grammatik qoidalarni eslab qolish osonroq bo'ladi. O'yinli texnologiyalar orqali o'rganish jarayoni tabiiy va intuitiv bo'lib, o'quvchilarga yangi bilimlarni osonroq eslab qolishlariga yordam beradi.

O'yinli texnologiyalarni o'rganish samaradorligi bo'yicha bir qancha olimlar tomonida turli tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular o'yinli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi samaradorligini tasdiqlaydi. Masalan, Oxford universiteti tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, o'quvchilar o'yinlar orqali yangi so'zlarni eslab qolish darajasi an'anaviy o'qitish metodlaridan 20% yuqori ekanligi aniqlangan. Boshqa bir tadqiqotda esa, "Kahoot!" platformasidan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishini va ishtirokini sezilarli darajada oshirganligi ko'rsatilgan.

Ko'pgina kitoblarda ham o'yinli metodlarga alohida urg'u berilgan. Jumaladan, James Paul Gee (2007) o'zining "What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy" asarida o'yinlarning ta'lim jarayoniga ijobiy ta'siri haqida so'z yuritadi. Uning tadqiqotlariga ko'ra, video o'yinlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini, muammo hal qilish ko'nikmalarini va yangi bilimlarni o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Jan L. Plass, Bruce D. Homer va Charles K. Kinzer (2015) "Educational Psychologist" jurnalida chop etilgan maqolalarida, o'yinli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini va ahamiyatini o'rganganlar. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'yinli texnologiyalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularga murakkab mavzularni o'zlashtirishda yordam beradi.

Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled va Lennart Nacke (2011) "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 'Gamification'" asarida gamifikatsiya tushunchasini yoritadi va uning ta'limdagi qo'llanilishiga e'tibor qaratadi. Ularning tadqiqotlari o'yin elementlarini o'quv jarayoniga kiritish o'quvchilarni rag'batlantirishda katta rol o'ynashini ko'rsatadi. Oxford University Press (2020) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda, raqamli o'yinlarning til o'rganishga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli o'yinlar orqali o'quvchilar yangi so'zlarni an'anaviy metodlarga qaraganda tezroq va samaraliroq o'rganadilar.

Turli xildagi rolli o'yinlar, masalan sinfxonada bozor muhitini yaratib, o'quvchilarni savdogar va xaridor yoki o'quv xonasida oshxon muhitini

tashkillashtirib, bolalarni oshpaz va xo'randa roliga kirgizib, dars davomida ko'p yangi so'zlar va grammatik qoidalarni o'rgatishimiz mumkin. Bundan tashqarida bugungi kunda ingliz tili o'qituvchilari Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya pedagoglari tajribasiga tayangan holda, quyidagi innovatsion metodlardan foydalanib kelmoqda:

“Quvnoq topishmoqlar” (Merry riddles) o'quvchilarga topishmoqlar o'rgatish. Ingliz tilini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega, ular o'zlariga notanish bo'lgan so'zlarni o'rganadilar va o'ylab topishmoq javobini topadilar.

“Tezkor javob” (Quick answers) o'tilgan dars samaradorligini oshirishda yordam beradi.

“Chigil yozdi” (Warm-up exercises) o'quvchilarni darsga qiziqtirish uchun sinfda har xil o'yinlardan foydalanish.

“Pantomima” (Pantomime) bu usul juda qiyin mavzular tushuntirilishi kerak bo'lgan darsda yoki yozma mashqlar bajarilib, o'quvchilar charchagan paytda foydalanilsa bo'ladi.

“Hikoya zanjiri” (A chain story) usuli o'quvchilarning og'zaki nutqini oshirishda va xotirani mustahkamlashda yordam beradi.

“Rasmlar so'zlaganda” (When pictures speak) usuli ancha qulay bo'lib, ingliz tilini o'rgatishda, o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda yordam beradi, buning uchun mavzuga oid rasmlardan foydalanish lozim.

“Kviz kartochkalari” (Quiz cards) o'quvchilarning soniga qarab kartochkalar 9 datarqatiladi va hamma o'quvchilar bir vaqtda darsda ishtirok etish imkonini beradi bu esa vaqtni tejaydi.

“So'z o'rnini top” o'yinida so'zlarning o'rni almashtirib qo'yiladi hamda so'zlarni o'z o'rniga to'g'ri qo'yish orqali gap hosil qilinadi.

XULOSA

Ingliz tilini o'qitishda o'yinli texnologiyalar bilan birga milliy o'yinlar, ularning tarixi haqida suhbatlashish o'quvchilarning madaniy bilimlarini ham oshirishga yordam beradi. Bu usul orqali o'quvchilar nafaqat ingliz tilini, balki o'z milliy meroslarini ham chuqurroq o'rganadilar. Bu texnologiyalar o'quv jarayonini qiziqarli, samarali va interaktiv qiladi. O'yinli texnologiyalar yordamida o'quvchilar nafaqat yangi bilimlarni egallaydilar, balki ularni amalda qo'llash ko'nikmalarini ham rivojlantiradilar. Maktab va bog'cha yoshdagi o'quvchilarni ikkinchi tilni o'rganishga qiziqtirish va imkoniyat yaratish yaxshi kadrlarni yetishib chiqishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (references):

1. Gee, J. P. (2007). “What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy.” New York: Palgrave Macmillan.

2. Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). "Foundations of GameBased Learning." *Educational Psychologist*, 50(4), 258-283.
3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). "From Game Design Elements to Gamefulness: Defining 'Gamification'." *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments*.
4. Oxford University Press (2020). "The impact of digital games on language learning: A study by Oxford University."
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-tilini-o-qitishda-o-yinli-texnologiyalardan-samarali-foydalanish-usullari>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/til-o-qitishda-o-yin-metodidan-foydalanish>
7. <https://uzresearchers.com/index.php/ijrs/article/download/668/613/1243>
8. <https://hasanboy.uz/ingliz-tili-darslarida-qiziqarli-oyinlar>.

